

MƏDƏNİYYƏT DÜNYASI

Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti, XXXVIII buraxılış, Bakı, 2020

МИР КУЛЬТУРЫ

Азербайджанский Государственный Университет Культуры и Искусств, XXXVIII выпуск, Баку, 2020

THE WORLD OF CULTURE

Azerbaijan State University of Culture and Art, XXXVIII edition, Baku, 2020

ISSN – 2221 – 7584

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT MƏDƏNİYYƏT VƏ İNCƏSƏNƏT UNİVERSİTETİ
АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ
AZERBAIJAN STATE UNIVERSITY OF CULTURE AND ART

XXXVIII

BAKİ – 2020

MƏDƏNİYYƏT DÜNYASI

Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti, XXXVIII buraxılış, Bakı, 2020

МИР КУЛЬТУРЫ

Азербайджанский Государственный Университет Культуры и Искусств, XXXVIII выпуск, Баку, 2020

THE WORLD OF CULTURE

Azerbaijan State University of Culture and Art, XXXVIII edition, Baku, 2020

Redaksiya heyəti

Ceyran Mahmudova	sənətşünaslıq elmləri doktoru, professor (sədr)
Rəna Məmmədova	sənətşünaslıq elmləri doktoru, AMEA-nın müxbir üzvü, professor
Timuçin Əfəndiyev	filologiya elmləri doktoru, professor
Məryam Əlizadə	sənətşünaslıq elmləri doktoru, professor
Lyudmila Saviç	tarix elmləri doktoru, professor (Rusiya)
İsrafil İsrailov	sənətşünaslıq elmləri doktoru, professor
İlham Rəhimli	sənətşünaslıq elmləri doktoru, professor
Niyazi Mehdi	fəlsəfə elmləri doktoru, professor
Əlikram Tağıyev	fəlsəfə elmləri doktoru, professor
Nizaməddin Şəmsizadə	filologiya elmləri doktoru, professor
Kübra Əliyeva	sənətşünaslıq elmləri doktoru, professor
Cəmilə Həsənzadə	sənətşünaslıq elmləri doktoru, professor
Fəridə Səfiyeva	filologiya elmləri doktoru, professor
Lalə Hüseynova	sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, professor
Baş redaktor	
Gülşən Əliyeva - Kəngərli	filologiya elmləri doktoru, professor
Redaktor	
Sədaqət Əliyeva	kulturologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Məsul katib	
Gülşən Qafarova	filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Təsisçi: Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti
Məcmuə ildə iki dəfə dərc olunur.

İSSN – 2221 – 7584

Mədəniyyət dünyası, elmi-nəzəri məcmuə, XXXVIII buraxılış, Bakı, Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti, 2020, 252 səh. Ünvan: AZ – 1065, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, İnşaatçılar prospekti 39 Адрес: Азербайджанская Республика, AZ – 1065, город Баку, пр. Строителей 39
Address: 9, İnşaatçılar avenue, Baku, Azerbaijan Republic, AZ – 1065
Tel: (012) 599-00-54
www.medeniyyetdunyasi.com

©ADMİU, 2020

MƏDƏNİYYƏT DÜNYASI

Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti, XXXVIII buraxılış, Bakı, 2020

МИР КУЛЬТУРЫ

Азербайджанский Государственный Университет Культуры и Искусств, XXXVIII выпуск, Баку, 2020

THE WORLD OF CULTURE

Azerbaijan State University of Culture and Art, XXXVIII edition, Baku, 2020

Sahələr üzrə redaksiya komissiyaları:

- **Sənətsünaslıq ixtisası üzrə:** pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Yegana Eyvazova (sədr), fəlsəfə elmləri doktoru, professor Niyazi Mehdi, kulturologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Sədaqət Əliyeva, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Tamilla Əhmədova, sənətsünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Nigar Sultanlı, fəlsəfə elmləri doktoru, professor Mübariz Süleymanlı, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Sevinc Əhmədova;

- **Teatr sənəti ixtisası üzrə:** sənətsünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, professor Aydın Talıbzadə (sədr), sənətsünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Rəsmiyyə Mustafayeva, sənətsünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Fəridə Cəlilova, sənətsünaslıq elmləri doktoru, professor Məryam Əlizadə; sənətsünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Elçin Cəfərov;

- **Kino, televiziya və digər ekran sənətləri ixtisası üzrə:** Əməkdar incəsənət xadimi, professor Əli Əmirli (sədr), sənətsünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, professor Rafiq Quliyev, fəlsəfə elmləri doktoru, professor Dilarə Mehdi, sənətsünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Fazilə Abbasova; sənətsünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim Elnur Mehdiyev;

- **Təsviri sənət ixtisası üzrə:** sənətsünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Sevil Kərimova (sədr), sənətsünaslıq elmləri doktoru, professor Cəmilə Həsənzadə, Xalq rəssamı, professor Arif Əzizov, sənətsünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, professor Bayram Hacızadə, sənətsünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim Aslan Xəlilov;

- **Musiqi sənəti ixtisası üzrə:** sənətsünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Kamilə Dadaşzadə (sədr), sənətsünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Ellada Hüseynova, sənətsünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Səbinə Mehdiyeva, sənətsünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Güllü İsmayılova, baş müəllim Gülnar Verdiyeva; sənətsünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Nərmənə Qaralova, Sara Timurova;

- **Fəlsəfə ixtisası üzrə:** fəlsəfə elmləri doktoru, professor Niyazi Mehdi (sədr), kulturologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Xaləddin Sofiyev, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Sevinc Şahhüseynova, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Tamilla Əhmədova;

- **Psixologiya ixtisası üzrə:** psixologiya elmləri doktoru, professor Ramiz Əliyev (sədr), psixologiya elmləri doktoru, professor Elnarə Səfiyeva, pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Zərifə Əliyeva, psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru Vasif Muradzadə, beynəlxalq Mediator, Xəzər Psixoloji Xidmət Mərkəzinin direktoru Mələk Kərimova

- **İlahiyyət ixtisası üzrə:** fəlsəfə elmləri doktoru, professor Aqil Şirinov (sədr) fəlsəfə elmləri doktoru, professor Niyazi Mehdi, ilahiyyət üzrə fəlsəfə doktoru Mübariz Camalov, kulturologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Xaləddin Sofiyev

Jurnal Azərbaycan Respublikası Prezidenti Yanında Ali Attestasiya Komissiyasının Rəyasət Heyətinin 30 aprel 2010-cu il tarixli iclasında (protokol N 10-R) "Azərbaycan Respublikasında dissertasiyaların əsas nəticələrinin dərc olunması tövsiyə edilən elmi nəşrlərin siyahısına daxil edilmişdir.

MƏDƏNİYYƏT DÜNYASI

Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti, XXXVIII buraxılış, Bakı, 2020

МИР КУЛЬТУРЫ

Азербайджанский Государственный Университет Культуры и Искусств, XXXVIII выпуск, Баку, 2020

THE WORLD OF CULTURE

Azerbaijan State University of Culture and Art, XXXVIII edition, Baku, 2020

M Ü N D Ə R İ C A T

S Ə N Ə T Ş Ü N A S L I Q

<i>Sevinc Əskərova.</i> Müasir dövrdə sosio-mədəni sahənin layihələndirmə və innovasiya baxımından nəzərdən keçirilməsi.....	6
<i>Samirə Məmmədova.</i> İkiüzlülük fenomeninə mədəniyyətdə yeni baxış.....	15
<i>Elfira Məlikova-Qurbanova.</i> Muzey mənbəşünası: tədqiqatlar və faktlar.....	22
<i>İranə İbrahimova.</i> Ədəbi simalara məxsus əşyaların memorial xüsusiyyətləri.....	28
<i>Aynur Ələkbərova.</i> Əməkdar memar Rəna Əfəndizadənin yaradıcılığında dini memarlıq abidələrinin tədqiqi.....	34

T E A T R S Ə N Ə T İ

<i>Ceyhun Dadaşov.</i> Aktyor enerjisi.....	42
<i>Yaqut Paşayeva.</i> Stanislavski “sistemi” və Amerika aktyor məktəbi.....	56

M U S İ Q İ S Ə N Ə T İ

<i>Hafiz Kərimov.</i> Saz alətində not ifadəliliyinə dair.....	62
<i>Məmmədli Fərdin.</i> “Çahargah” dəstgahının bərdəst şöbəsinin funksional əhəmiyyəti.	70
<i>Kəmalə Şıxəliyeva.</i> Tofiq Quliyevin mahnılarının harmonik dilində caz ünsürlərinin təzahürü.	82

T Ə S V İ R İ S Ə N Ə T

<i>Samir Sadıqov.</i> Heykəltəraşlıqda Cəfər Cabbarlı obrazı.....	88
<i>Sevinc Ələsgərova.</i> Maral Rəhmanzadə yaradıcılığında kitab qrafikasının yeri.....	94
<i>Roza Həsənova.</i> Əməkdar rəssam Akif Əsgərovun heykəltəraşlıq əsərlərində obrazlılıq.....	99
<i>İradə Bayramova.</i> Qacarlar dövrü qadın geyimlərinin bədii xüsusiyyətləri.....	104
<i>İmran Kərimov.</i> Keramikada istifadə olunan şirə emalı və şirələr.....	110
<i>Fərhad Yüzgec.</i> XX əsrdə Türkiyə rəngkarlığının inkişaf meyilləri.....	116
<i>Aysel Əmirova.</i> Altay Sadıqzadə yaradıcılığı müasir incəsənət kontekstində.....	121
<i>Arzu Mürvətova.</i> Xalidə Səfərova yaradıcılığına dünya rəssamlıq ənənələrinin təsiri.....	126
<i>Anar İskəndərov.</i> Erkən orta əsrlərdə qədim türk monumental heykəltəraşlığı.....	131
<i>Сабина Рамазанова.</i> Сефевидская и западноевропейская концепции изобразительности в могольском искусстве.....	142
<i>Nəzakət Əhmədova.</i> Qədim türklərin etnogenezi və geyim mədəniyyəti.....	148
<i>Siddiqə Hacıyeva.</i> Xalq rəssamı Cəlil Hüseynovun monumental	

MƏDƏNİYYƏT DÜNYASI

Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti, XXXVIII buraxılış, Bakı, 2020

МИР КУЛЬТУРЫ

Азербайджанский Государственный Университет Культуры и Искусств, XXXVIII выпуск, Баку, 2020

THE WORLD OF CULTURE

Azerbaijan State University of Culture and Art, XXXVIII edition, Baku, 2020

rəngkarlıq əsərlərində bədii ifadə vasitələri.....	155
Ramil Quliyev. Təsviri sənətdə Dədə Qorqud simasının təsvir və ideya təkamülü.....	160
Dilarə Müzəffərli. Rəngkarlıq əsərlərində groteskli təsvirlər.....	165
Nərgiz Rzayeva. Müasir Azərbaycan rəssamlarının yaradıcılığında Qərbi Avropa ənənələri.....	173
Esmira Heydərova. Vəcihə Səmədova yaradıcılığında qadın portretləri və onların bədii xüsusiyyətləri.....	178

FƏLSƏFƏ

Sevinc Şahhüseynova. Sokrata qədərki dövr filosofları incəsənət haqqında.....	183
Osman Hacıyev. Orta sinif vətəndaş cəmiyyəti – dövlət münasibətlərinin mühüm tənzimedicisi kimi.....	189
Qəmər Cavadlı. Qurani-Kərimdə insan şəxsiyyətinə etik kontekstdən yanaşma.....	194
Nigar Hüseynova. Tolerantlıq fəlsəfəsi mədəniyyətlərarası münasibətlərin prioritet istiqamətlərindən biri kimi.....	203
Gültəkin Məmmədova. Təbiət və cəmiyyətin qarşılıqlı əlaqəsinin fəlsəfi aspektləri fonunda ekoloji faktorların cəmiyyətdə təzahürü: fəvqəladə hallar və epidemiyalar.....	210
Könül Qəhrəmanova. Qərb fəlsəfəsində şüur probleminə müxtəlif yanaşmalar (antik dövrdən XIX əsrədək).....	221
Ülviyyə Mehrallyeva. Sosial şəbəkələrin şəxsiyyətin sosiallaşmasında rolu.....	233
Aran Hamed. Məişətin estetik əsaslarının inkişaf etdirilməsi.....	238
Ülkər Rzayeva. İqtisadi davranışın tənzimlənməsi sosial işin vacib sahəsi kimi.....	243

Ramil Quliyev

Elmi işçi

AMEA, Memarlıq və İncəsənət institutu

E-mail: ramil_amea@mail.ru

Təsviri sənətdə Dədə Qorqud simasının təsvir və ideya təkamülü

Xülasə:Məqalədə müxtəlif ölkələrdən olan sənətkarların yaradıcılığında Dədə Qorqud simasının təsvir və ideya təkamülündən söz açılmışdır. Hər bir sənətkarın təxəyyülündə çanlandığı “Öz Dədə Qorqudu” var. Və biz, sənətsünaslar həmin ideyaların bu folklor obrazına aid olmadığını deyə bilmərik. Məhz ona görə ki, kompozisiyalarda yaşlı qocaya verilən “sifətlər”, “xüsusiyyətlər” həqiqətən də ona xasdır.

Açar sözlər: Dədə Qorqud, rəssam, obraz. Heykəl, qopuz.

Elm XIX əsrdən məlum olan "Kitabi-Dədə Qorqud", təsviri sənətində XX əsrin ortalarından özünü büruzə verməyə başladı. Azərbaycanda XX əsrin əvvəllərində rəssamlıq və heykəltəraşlıq sənətinin təşəkkül tapması, Bakıda Dövlət Rəssamlıq Məktəbinin yaradılması və s. buna təkan verən səbəblərdən idi. 1939-cu ildə rəssam Əmir Hacıyevin “Kitabi-Dədə Qorqud” kitabına və 1946-cı ildə rəssam Əli Səttarin “Qaraca Çoban: hekayə” adlı kitaba illüstrasiyalar çəkərək müraciət etməsinə baxmayaraq, Azərbaycan xalq rəssamı, akademik Mikayıl Abdullayev (1921-2002) adı ilə tarixə düşmüşdür. Rəssamın 1956-1962-ci illərdə miniatür üslubda çəkilmiş əsərləri öz ifadə həllinə və işlənmə üslubuna görə kamil incəsənət nümunələridir.

İlk yaranan kompozisiyalarda dastanda baş verən hadisələrin inkişafı elementləri nəqlədilik prinsiplərinə əsaslanır və digər tərəfdən isə həyatdan bir anı tutaraq təsvir olunurdu. Belə xüsusiyyətli təsvirlərə daha çox miniatür üslubda rast gəlmək olurdu. Bu isə onunla əlaqədar idi ki, elm aləminə yeni bəlli olan “Dədə Qorqud” dastanı kitabının nəşr olunub yayılmasına diqqət artmışdı. Kitab nəşrinə rəssamlar cəlb olunurdu. Dastanın oxucunun təxəyyülündə canlanması üçün illüstrasiyalara ehtiyac duyulurdu. Bu səbəbdən ilk kompozisiyalar miniatür üslubda yaradılırdı.

M. Abdullayevdən sonra bu mövzuya miniatür üslubda müraciət edən fitri istedadı ilə tanınan Azərbaycan rəssamın Fəxrəddin Məmmədovliyəv olmuşdur. Atası məşhur xəttat Seyfəddin Məmmədovliyəv həmin günləri belə xatırlayır: “. . . Qədim miniatürlərin Azərbaycan variantını yaratmaq üçün “Dədə Qorqud” kitabını ona verdilər. Təxminən 80-ə yaxın eskiz işlədi. . . .” [5]. Batal janrında yaratdığı ecazkar əsərlərində türkçülüyümüzün zəngin keçmişini və qəhrəmanlıq tarixini zamanın

yaddaşından bu günümüzdə çatdırmışdı. Dolğun kompozisiya, döyüş səhnəsindəki yaradılan obrazların ritmik və cəsurluq göstərən anları çox incəliklə qeyd olunmuşdur.

M. Abdullayevin çəkdiqlərində gerçəklik öz görünüşü tutumuna görə bizə nə qədər yaxındırsa, Fəxrəddinin yaratdıqları heç vaxt görmədiyimiz və görə bilməyəcəyimiz qədim dövrə çox yaxındır [1. s. 75].

Azərbaycanın xalq rəssamı Toğrul Nərimanbəyovun 1970 və 2000-ci illərdə yaratdığı silsilə əsərlərini də mövzumuza aid kamil nümunə kimi göstərə bilərik. Orijinallığı, bədii forma kamilliyi və novatorluğu ilə seçilən bu əsərlərdə fiqurativ-assosiativ simvollarla əhatələnən Dədə Qorqud, səmədan mələklərlə gələn müdrik qoca, övliya kimi yadda qalır. Təsviri sənət sahəsində dərin nəzəri və praktik biliklərə malik olan rəssam güclü istedadı və tükənməz enerjisi ilə “Dədə Qorqud” mövzusunda həcm-məkan prizmasından yanaşaraq dəst-xəttini aydın ifadə etmişdir. T. Nərimanbəyovun yaratdığı tablolar stilizasiya üslubunda olub, zəngin xəyal və improvizasiya məhsuludur [2, s. 300]. Onun dastanın mahiyyətini ifadə edən, keçmişlə müasirliyin birliyi ruhunda yaratdığı əsərlərində ideya və təsvirin təkamül rüşeymlərini görmüş oluruq.

Tatarıstan və Rusiyanın xalq rəssamı Baki İdris oğlu Urmançe (1897-1990) Dədə Qorqud dastanına müraciət edərək 1940-cı və yenidən 1970-ci illərdə bir-birində

gözəl əsərlər yaratmışdır. Əsərlərin emosional təsirini artırmağı bacaran rəssam, tamaşaçılarda hiss-həyəcan doğuran kompozisiyalar yaratmışdır. Diqqət çəkən məqamlardan biri odur ki, “Gənc Korkut” adlı tabloda müdrik qocanı cavan yaşda görürük. Bu vaxta qədər heç bir sənətkar özündə cəsarət tapıb bu simanı gənc təsvir etməyib.

Məzmun, süjet, ideya və təsvirin paralel olaraq inkişafı sonrakı rəssamların tablolarında tam aydınlığı ilə özünü göstərir. Əsərlərdə simvolik mənə daşıyan detal və obrazlara rast gəlirik. Hətta Dədə Qorqudun şəxsiyyətinə yanaşma da fərqli istiqamətlərdə inkişaf edir.

Azərbaycanın tanınmış fırça ustası İntiqam Ağayev “Kitabi Dədə Qorqud” dastanının mövzu və motivlərinə özünəməxsus münasibətini bildirmişdi. Onun tablosunda ön planda daşın üzərinə açıq qoyduğu kitaba baxaraq soy soylayan boy boylayan əlində qolça qopuzu ilə verilən Dədə Qorqudu görürük. Ondan arxada, rəssam “gəlimli-gedimli dünyanın” zamana bağlı olduğunu, fəsillərin simvolik olaraq, hər fəslin öz rənginə uyğun olaraq geyinmiş dörd qadın təsvir etmişdir.

Rəssamın dəst-xəttinə gəldikdə isə, öz dili ilə desək “. . . Çəkdiyim nə realizm, nə sürrealizm, nə də kubizmdir. Məncə, mən bir neçə üslubun qarışığından yararlanıram. . .” [4].

Əsərlərində simvolizmə daha çox yer verən və yaradıcılığında Salvador Dali təsiri duyulan Qazaxıstanlı rəssam Aybek Rozakov da “Kitabi Dədə Qorqud” dastanına müraciət edərək digər rəssamlardan daha fərqli bir tablo yaratmışdır. Hədsiz dərəcədə maraqlı bir əsərdir. Yağlı boya ilə yaradılmış kompozisiya dairənin içərisinə yerləşdirilmişdir. İnsan başlı dişi canavarın üzərində əyləşən Dədə Qorqud qopuz çalır və görünüşündən (ayaq və qulaq formasından) şeytana bənzəyən qanadlı varlıq onun ifasını dinləyir. Kompozisiyanın aşağısında, dişi canavarın südü ilə qidalanan qadın görürük. Çox güman ki, rəssam bu fikirlə türklərin soy kökünün boz qurda bağlı olmasını bu fikirlə tamaşaçıya çatdırmaq istəyir.

Mövzunun ideya, məzmun rəngarəngliyi rəssamlara imkan verir ki, üslub və detalların sintezinə yer versinlər. Bəzi əsərlərdə üçlüyün (Dədə Qorqud, qopuz və kitab) və bəzən də ikiliyin (Dədə Qorqud və qopuz) daxili vəhdət və əlaqədə verilməsi ön plana keçir. Kanadanın Toronto şəhərində yaşayıb yaradan türk əsilli heykəltəraş Qabriel Ruhi Tuna yaradıcılığının böyük hissəsini türk xalqlarına həsr etmişdi. Sənətkarın əsərləri içərisində “Dədə Qorqud” heykəli kompozisiyasına görə digərlərindən fərqlənir. Müdrik qocanın başı, qolça qopuz və dastan kitabın bir vəhdət və əlaqədə verilməsi ideya-estetik cəhətdən kamil sənət nümunəsi yaradan heykəltəraş olmasından xəbər verir.

Bir sıra rəssamların yaradıcılığına diqqət etdikdə bu mövzunun ideya baxımından yeni bir istiqamətdə inkişaf etdiyinin müəyyənləşdirmiş oluruq. Sənətkarlar artıq Dədə Qorqud obrazını qeyri-adi gücə, qüvvəyə malik, ilahi və qeyb aləminə aid həqiqətləri bilən şəxs kimi təsvir edirlər.

Sirus Mirzazade "Dədə Qorqud"

Bu təsvirlərdə fərqli yollar vasitəsilə dərk olunan məqamlar fəlsəfi mahiyyəti açaraq, tamaşaçı, obraz və rəssam arasında böyük bir həqiqət dayanır: “Dədə Qorqud adı bir ağsaqqal, ozan deyildi, öz dövrünün ilahi gücə malik şamanı ya da peyğəmbəri idi”. Bu mənada ki, bu həqiqəti biz sonrakı söhbət açacağım sənətkarların yaradıcılığında da rast gələcəyik. Ənənə ilə müasirliyin maraqlı

MƏDƏNİYYƏT DÜNYASI

Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti, XXXVIII buraxılış, Bakı, 2020

МИР КУЛЬТУРЫ

Азербайджанский Государственный Университет Культуры и Искусств, XXXVIII выпуск, Баку, 2020

THE WORLD OF CULTURE

Azerbaijan State University of Culture and Art, XXXVIII edition, Baku, 2020

sintezini yaratmağı bacaran görkəmli rəssam Sirius Mirzəzadənin Dədə Qorqud obrazı bu həqiqəti tam olaraq təsdiqləyir. Artıq tamaşaçı qarşısında ağ saçlı, saqqallı, qanadlı bir mələk durub. Bu adi insan ola bilməz və əlbəttə ki şaman da deyil. Əlində qopuz gətirən mələk kimi təsvir olunub.

Toxunmaq istədiyimiz əsas məqamlardan biri də Dədə Qorqudun təbiətə bağlılığı və ölürək təbiətə qovuşmasıdır. Bununla bağlı əsərlərə diqqət yetirsək ideya müxtəlifliyinə rast gələrik. Bəzi fırça ustalarının işlərində kompozisiyada sadəcə ilan obrazına rast gəlik, digərlərinin əsərlərində isə bu ideya daha da təkmilləşərək, yaşlı ozanın ölümünü, digər dünyaya keçidini simvolizə edən “çevirmə” baş verir. Bu, qu quşu və yaxud başqa əfsanəvi varlıq kimi qarşımıza çıxır.

Ümumiyyətlə, türk xalqlarının mifologiya, rəvayət və əfsanələrində “çevirmə” aktı ilə, xüsusilə də heyvana dönüşmə ilə tez-tez rastlaşırıq. Qazaxıstanın görkəmli rəssamı Almas Sıraqbayevın “Kitabi Dədə Qorqud” mövzusu ilə bağlı silsilə əsərləri vardır ki, bunların içərisində “Korkit anızı (aңызы)” (Korkit əfsanəsi) adlı diptix əsəri ideya dərinliyinə görə seçilir. Birinci tabloda qopuz ifa edən qocaya ilan yaxınlaşır və digər tabloda həmin ilan qopuz sarılmış və arxa planda uçaraq uzaqlaşan qu quşları qəhrəmanın dünyadan köçməsinə işarədir. Tədqiqatların birində qeyd olunur ki, “. . . Mifoloji ənənədə Korkut surəti quş, ilk növbədə məhz qu quşu rəmzi ilə sıx bağlıdır. . . .” [3, s. 57]. Göründüyü kimi Almas Sıraqbayev “Qorqud və qu quşları” adlı rəvayətə əsaslanaraq bu kompozisiyaları yaratmışdır.

Bəzi əsərlərdə isə qu quşlarının Dədə Qorqudun ifa etdiyi qopuzun səsinə gəlməsi sadəcə təbiət hadisəsi, kompozisiyanın bir hissəsi kimi verilmişdir. Buna nümunə olaraq qazaxıstanlı rəssam Abay Kəbdullinoviç Çunçalinovun 2012-ci ildə işlədiyi “Korkit” adlı əsərini göstərə bilərik. Otun üzərində bardaşqurma outran, əlində formasına görə qədim qopuz tutan yaşlı ozan musiqinin səmindən gözlərini yumaraq vəcd halında təsvir edilmişdir.

Mühüm hadisə, vacib addımlardan sayılan qorqudşünaslıq elminin inkişafı nəinki incəsənət, bütövlükdə mədəniyyət sahəsinə də öz təsirini göstərir. Hələ də davam edən dastan obrazlarının kimliyi, şəxsiyyətinin axtarışları yeni-yeni fikir, mülahizə və ideyalar ortaya qoyur. Əlbəttə ki bu ideyalar təsadüfən yaranmır və öz əksini təsviri sənətdə də tapır.

İlk yaradılan əsərlərdə daha çox ozan kimi təqdim olunan müdrik qocaya sonrakı dövrlərdə münasibətin fərqli istiqamətlərdə inkişaf etməsi diqqətimizi çəkir. Məzmun, süjet, ideya və təsvirin paralel olaraq inkişafı sonrakı rəssam və heykəltəraşların işlərində tam aydınlığı ilə özünü göstərir. Hətta əsərlərdə simvolik mənə daşıyan detal və obrazlara rast gəlik. Bu isə onunla bağlı idi ki, öncə yaradılan kompozisiyalar

MƏDƏNİYYƏT DÜNYASI

Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti, XXXVIII buraxılış, Bakı, 2020

МИР КУЛЬТУРЫ

Азербайджанский Государственный Университет Культуры и Искусств, XXXVIII выпуск, Баку, 2020

THE WORLD OF CULTURE

Azerbaijan State University of Culture and Art, XXXVIII edition, Baku, 2020

kitabların tərtibatı üçün sifariş xarakteri daşıyırdı. Sonrakı dövrlərdə isə sənətkarların yaradıcılığının bir hissəsi olaraq onların təxəyyülünün məhsuluna çevrilir.

Ədəbiyyat:

1. Əliyev Ziyadxan. Fəxrəddin Seyfəddinoğlu (Məmməd vəliyev). Çağdaş rəssamlığımızın fenomeni. Bakı-2012. s. 153
2. Kitabı-Dədə Qorqud ensiklopediyası: İki cild. I cild, Redaksiya şurasının sədri: Anar, Yeni Nəşrlər Evi, Bakı, 2000, 567 səh.
3. Саламзаде Э. А. Образ Деде Коркута в тюркском изобразительном искусстве. // «Тюркология» (Международный научный журнал), Баку, «ЭЛМ», 2016, № 4, с. 52-62.
4. <http://ann.az/az/intiqam-eliyev-qaraba-muharibesini-kecen-ressam-msahibe/>
5. <http://modern.az/az/news/48806#gsc.tab=0>

Эволюция идеи и описания образа Деда Коркута в изобразительном искусстве

Резюме

В статье рассматривается эволюция идеи и описание образа Деда Коркута в творчестве художников разных стран. У каждого художника в воображении существует свой «собственный Дед Коркут». Мы, искусствоведы, не можем сказать, что эти идеи не относятся к этому фольклорному образу. Так как «лица» и «черты» данные старику в композициях, действительно присущи для него.

Ключевые слова: Дед Коркут, художник, образ. Статуя, комуз.

Evolution of the idea and description of the image of Dede Gorgud in the visual arts

Summary

The article examines the evolution of the idea and the description of the image of Dede Gorgud in the works of artists from different countries. Every artist has his own "Dede Gorgud" in his imagination. We, art critics, cannot say that these ideas do not relate to this folklore image. Precisely because the "faces" and "features" given to the old man in the compositions are really characteristic of him.

Key words: Dede Gorgud, artist, image, statue, gopuz.

Məqalənin redaksiyaya daxil olma tarixi: 05. 08. 2020

Məqalənin təkrar işlənməyə göndərilmə tarixi: 11. 08. 2020

Məqalənin çapa qəbul olunma tarixi: 31. 08. 2020

Məqaləni çapa tövsiyə edən sahə redaktorunun (və ya üzvünün) adı: sənətsünəşliq üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim Aslan Xəlilov